

612.014.46:613.62:591

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОМПЛЕКСА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

СИТНИКОВА С. И

Студент факультета IT и естественных наук Восточно - Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова

Научный руководитель - **К.Ж.ДАКИЕВА**
Усть-Каменогорск, Казахстан

Аннотация: Оценка здоровья рабочих на современном этапе настоятельно требует разработку научных подходов к выявлению ранних изменений состояния организма при влиянием негативных производственных факторов.

АО «УК ТМК» Казахстана является одним из крупнейших предприятий по производству титана и выпускающим одну из лучших в мире титановую губку, реализуя титановую губку в страны Дальнего Зарубежья. Но, несмотря на выгодные экономические стороны, в процессе трудовой деятельности (при добыче, обогащении и переработке титановых руд, при получении различных титановых соединений, а также выбивке, переработке и сортировке титановой губки) работники могут подвергаться воздействию пыли металлического титана (Ti) и его диоксида (TiO₂), высокотоксичных химических соединений – газообразного четыреххлористого титана (TiCl₄), продуктов его гидролиза, паров хлора и фосгена.

С целью уточнения характера патологических изменений в организме животных, развивающихся под влиянием комплекса токсических газов и пыли были выполнены экспериментальные исследования непосредственно в условиях титано - магниевого производства.

Нами выявлена не одинаковая активация калликреин - кининовой системы по цехам, в зависимости от уровня неблагоприятных производственных факторов.

Ключевые слова. Титано - магний комбинат, комплекс токсических веществ, эксперимент.

Введение. Адаптивность организма – это непрерывный процесс, состоящий из взаимной связи неспецифических адаптационных реакций, которые формируют относительно стабильное состояние в настоящее время с учётом возможностей организма в конкретной ситуации и напрямую зависящую от ширины диапазона адаптационных реакций.

В профессиональных условиях адаптация к неблагоприятным факторам производства наиболее часто реализуется через стратегию резистентности [1;2;3], которая обеспечивает изменения функции молекулярных и надмолекулярных систем, обуславливая дезадаптацию и дозонологические проявления.

В последнее время вопросы донозологической диагностики становятся все более актуальными, а её методология и методы активно разрабатываются. При этом привлекает внимание разработка интегральных подходов, позволяющих оценивать нарушения адаптационного процесса до развития заболевания, причём отдаётся предпочтение малозатратным (в связи с экономическим положением) методам, но имеющим диагностическую ценность как интегральные показатели гомеостаза, связанные с процессами энергообеспечения и регуляцией важных систем и органов жизнедеятельности.

Калликреин-кининовая система – ключевая протеолитическая система, одна из важнейших регуляторных систем, роль которой в здоровом и больном организме раскрыта далеко не полностью. В последнее время расшифрованы структурно-функциональные особенности и молекулярная биология отдельных компонентов калликреин-кининовой

системы, молекулярные механизмы взаимодействия и связи с другими системами регуляции. Открыты и изучены рецепторы брадикинина, клонированы гены кининогена и тканевых калликреинов, расшифрованы доменная структура кининогена, плазменного калликреина и некоторых кининаз, механизмы контактной системы активации протеолитических систем плазмы крови. Выдвинута гипотеза активации калликреин-кининовой системы, позволяющая предположить, что эта система участвует в регуляции биологической функции сосудистой стенки. Широкий спектр действия кининов проявляется разнообразными эффектами, главными из которых является регуляция периферической микроциркуляции, увеличение проницаемости мембран гематоэнцифалического барьера, регионального кровообращения, передача импульсов в синапсах центральной и периферической нервной системы. Все это обуславливает изучение данной системы при воздействии профессиональных факторов. Последние исследования показали, что брадикинин является мощным фактором, активирующим фосфолипазу A_2 в мембране клеток, с высвобождением вторично генерируемых медиаторов – окиси азота, простагландинов, лейкотриенов. Считается установленной центральной ролью ККС в регуляции активности каскадных протеолитических систем плазмы крови: кининогенеза, гемокоагуляции, фибринолиза, комплимента и ренин-ангиотензиновой системы, обеспечивающих процессы адаптации и защиты организма [4; 5].

Кинины являются нормальными продуктами жизнедеятельности, образуются в жидких средах всех органов и тканей (плазма, лимфа, межтканевая жидкость). Они выполняют роль химических регуляторов скорости местного и общего кровотока, принимают участие в механизме возникновения функциональной гиперемии миокарда, мозга, некоторых эндокринных желез (панкреатической, слюнной, потовой).

Свободные кинины, образуясь в русле крови, вызывают изменения (расширение) просвета периферических сосудов, которые сопровождаются увеличением скорости местного кровотока и снижением артериального давления. В условиях физиологической нормы содержание свободных (биологически активных) кининов в жидких средах организма невелико (0,1-0,5 нг/мл). Они быстро образуются и быстро разрушаются, период их полужизни в кровяном русле человека и животных колеблется от 10 до 17 сек. Основная роль в регуляции сердечно-сосудистой деятельности принадлежит брадикинину, который образуется из неактивного предшественника – кининогенов. Кининогены являются полуфункциональными гликопротеинами, молекулы которых представлены одной полипептидной цепью. Они синтезируются, в основном, в печени, легких, почках и в меньшем количестве – в коже и в сердце и перед секрецией в кровь подвергаются посттрансляционному гликолизированию. Отщепление активного кинина от белка, содержащегося в структуре брадикининогена, катализируется ферментом плазмы крови – калликреином, обладающим широким спектром регулирующих функций.

Прекалликреин – предшественник калликреина крови является гликопротеином, синтезируется в гепатоцитах. В настоящее время детально расшифрован молекулярный механизм активации плазменного калликреина в так называемой «контактной системе активации»: активируя протеолитические системы крови, они ответственны за процессы адаптации и защиты, гемокоагуляцию, фибринолиз, комплимент, калликреин-кининовую систему. В контактной системе участвуют 4 белка: ПК, XI и XII факторы гемокоагуляции и высокомолекулярный кининоген. Тканевые калликреины широко распространены в организме млекопитающих и встречаются в тканях с экзокринной функцией, в эндотелии, миокардиоцитах, в центральной нервной системе и периферических нервах. Благодаря процессированию кининов и других регуляторных пептидов, тканевые калликреины вовлекаются в поддержание системного кровяного давления, в развитие гипертензии, в регуляцию репродуктивной функции, воспалительные реакции и многие другие процессы адаптации и компенсации [6; 7].

При нарушении гомеостатического баланса, избыточное образование активных кининов, которое зачастую приобретают каскадный характер, вызывает формирование предельной

устойчивости организма к экстремальному воздействию или к определённому патологическому синдрому. Так, установлена патогенетическая роль кининов при сосудистых заболеваниях и интоксикации свинцом. Имеются единичные работы, в которых отражены изменения калликреин-кининовой системы при вибрационной болезни. Так, Денисов Э.И.[8] наблюдал общую умеренную тенденцию активирования этой системы, о которой судили на основании снижения уровня КГ (кининогена) и повышения ВАЕЕ-ингибирующей (т.е. калликреиновой) активности у рабочих – клепальщиков, страдающих вибрационной болезнью. В последнее время высказано предположение, что кинины участвуют в системной организации регуляторных механизмов – выявлена взаимосвязь их с симпато-адреналовой системой и гормонами коры надпочечников [9; 10].

Данных о роли показателей калликреин-кининовой системы у рабочих титано-магниевого комбината, нами в литературы не найдены.

Поэтому, с целью уточнения характера патологических изменений в организме животных, развивающихся под влиянием комплекса токсических газов и пыли (аэрозоль двуокиси титана, пыль металлического титана, четыреххлористый титан и продукты его гидролиза, а также хлор и фосген) были выполнены экспериментальные исследования непосредственно в условиях титано-магниевого производства. Такой подход, с нашей точки зрения, может создать наиболее выгодную экспериментальную модель, позволяющую с максимальной полнотой проводить соответствующие клинко-экспериментальные параллели. Поэтому серию экспериментальных животных поместили на территорию трех основных цехов (1, 2 и 3 цеха) АО «УК ТМК». Животные помещались в специально изготовленные клетки по 25-26 голов в каждой, которые были установлены на уровне органов дыхания человека. Экспериментальных животных контрольной серии опыта (28 животных) содержали на территории комбината, но в значительном удалении от основных цехов производства в отдельной, чистой, хорошо проветриваемой комнате. Изучение биохимических изменений проводили через 2 недели (острый опыт), 4 недели (подострый опыт) и 12 недель (хронический опыт). В эти же сроки исследовали животных контрольных групп.

По истечении сроков эксперимента животных забивали путём декапитации, согласно «Международной рекомендации по проведению медико-биологических исследований с использованием лабораторных животных» [11, с.6]. Объектами исследования для биохимических исследований была кровь.

Результаты исследования.

Из показателей калликреин-кининовой системы в крови определяли: уровень брадикининогена – неактивного предшественника свободных кининов (в мкг $B\gamma \cdot 10^{-3}$ г/л), общую активность кининаз ферментов, расщепляющих свободные активные кинины на неактивные соединения; уровень прекаликреина - предшественника калликреина – активирующего брадикининоген с образованием активных кининов и определяли активность калликреина.

У животных, находившихся в цехе №1 выявлено через 4 и 12 недель увеличение общей кининазной активности на 28% и на 200% до $0,32 \pm 0,02$ и $0,40 \pm 0,02$, $p < 0,001$, что свидетельствует о потребности этого фермента для связывания свободных кининов и сохранения в крови их физиологической нормы.

Активность калликреина, переводящего брадикининоген в активную форму свободных кининов, начинает увеличиваться с 2 недельного срока – на 12% до $99,6 \pm 3,5$ мКЕ/мл·мин (в контроле $88,9 \pm 3,1$), через 4 недели – на 35% до $102,4 \pm 4,0$, $p < 0,001$ (в контроле – $75,6 \pm 2,5$) и через 12 недель – на 200% до $122,7 \pm 3,0$, $p < 0,001$ (контрольные величины – $62,8 \pm 2,0$ мКЕ/мл·мин). Параллельно увеличивается уровень прекаликреина на 14, 27 и 16% до $76,6 \pm 2,0$, $p < 0,05$; $88,5 \pm 3,0$ и $80,48 \pm 2,5$ мКЕ/мл, $p < 0,001$ (табл.1).

У животных, находившихся в цехе №2 активность калликреина крови увеличивалась только через 4 недели на 30% и особенно через 12 недель – на 90%, что свидетельствует о

поздней активации калликреиновой системы. Величины калликреина достигали $98,7 \pm 3,0$ и $118,4 \pm 2,0$ $p < 0,001$ (в контроле $75,6 \pm 2,5$ и $62,8 \pm 2,0$ мКЕ/мл·мин). Однако, уровень предшественника каллекреина - калликреиногена уменьшался, начиная с 2 недель до $52,3 \pm 2,5$, что было на 22% меньше, чем в контроле ($67,4 \pm 3,9$), $p < 0,001$. Через 4 и 12 недель наблюдалось несколько умеренное уменьшение: уровня прекалликреина до $61,8 \pm 3,0$ и $70,2 \pm 2,0$, $p < 0,01$, на 14 и 16% меньше, чем в контроле. Параллельно увеличивалась активность кининаз через 2 и 4 недели эксперимента до $0,25 \pm 0,02$, $p < 0,001$ и $0,35 \pm 0,03$, $p < 0,01$, что было на 39-40% выше контроля ($0,18 \pm 0,02$ и $0,25 \pm 0,03$ нг/мл·мин). Через 12 недель активность кининаз увеличилась на 50% до $0,10 \pm 0,01$, $p < 0,001$ (в контроле $0,20 \pm 0,002$) (рис.1).

Таблица 1 – Показатели калликреи-кининовой системы крови экспериментальных животных, находившихся на территории цехов АО «УК ТМК», (M±m)

№ п/п	Показатели Серии животных	n	Уровень брадикининогена, мкг Br·10 ⁻³ г/л	Общая активность кининаз, нг /мл·мин	Активность КН, мКЕ/мл·мин	Уровень ПКН, мКЕ/мл
1	Контроль: 2 недели	10	$1,75 \pm 0,29$	$0,18 \pm 0,02$	$88,9 \pm 3,1$	$67,4 \pm 3,9$
	4 недели	9	$1,92 \pm 0,3$	$0,25 \pm 0,03$	$75,6 \pm 2,5$	$72,4 \pm 4,0$
№ п/п	Показатели Серии животных	n	Уровень брадикининогена, мкг Br·10 ⁻³ г/л	Общая активность кининаз, нг /мл·мин	Активность КН, мКЕ/мл·мин	Уровень ПКН, мКЕ/мл
	12 недель	9	$2,2 \pm 0,25$	$0,20 \pm 0,002$	$62,8 \pm 2,0$	$81,3 \pm 3,0$
2	Цех 1: 2 недели	9	$1,80 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,01$	$99,6 \pm 3,5_{xx}$	$76,6 \pm 2,0_x$
	4 недели	8	$2,1 \pm 0,25$	$0,32 \pm 0,02_{xxx}$	$102,4 \pm 4,0_{xxx}$	$88,5 \pm 3,0_{xxx}$
	12 недель	8	$1,8 \pm 0,3$	$0,40 \pm 0,02_{xxx}$	$122,7 \pm 3,0_{xxx}$	$80,48 \pm 2,5_{xxx}$
3	Цех 2: 2 недели	10	$1,5 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,02_{xxx}$	$90,2 \pm 2,0$	$52,3 \pm 2,5_{xxx}$
	4 недели	9	$1,0 \pm 0,25$	$0,35 \pm 0,03^{xx}$	$98,7 \pm 3,0^{xxx}$	$61,8 \pm 3,0^{xx}$
	12 недель	9	$0,5 \pm 0,12$	$0,10 \pm 0,01^{xxx}$	$118,4 \pm 2,0^{xxx}$	$70,2 \pm 2,0^{xx}$
4	Цех 3: 2 недели	10	$1,9 \pm 0,18$	$0,25 \pm 0,01^{xxx}$	$96,2 \pm 2,5$	$56 \pm 2,5$
	4 недели	9	$1,6 \pm 0,16$	$0,35 \pm 0,01^{xxx}$	$104,6 \pm 3,0^{xxx}$	$82 \pm 2,0$
	12 недель	9	$1,2 \pm 0,14^{xxx}$	$0,28 \pm 0,02^{xxx}$	$128,9 \pm 3,4^{xxx}$	$48 \pm 2,5^{xxx}$
Примечание - ^x – $p < 0,05$; ^{xx} – $p < 0,01$; ^{xxx} – $p < 0,001$						

В цехе №3 уровень брадикининогена уменьшался в крови через 12 недель – на 45% до $1,2 \pm 0,14$, $p < 0,001$ (в контроле – $2,2 \pm 0,25$). Однако, общая активность кининаз была увеличена во всех сроках эксперимента – через 2,4 и 12 недель на 38, 40% и 40% до $0,25 \pm 0,01$; $0,35 \pm 0,01$ и $0,28 \pm 0,02$, $p < 0,001$.

Активность калликреина начинала увеличиваться с 4-ой недели на 38% до $104,6 \pm 3,0$ и 12 недель – $128,9 \pm 3,4$, $p < 0,001$, что было на 200% больше контроля, на фоне уменьшения прекалликреина только в срок 12 недель на 41% до $48 \pm 2,5$ мКЕ/мл, по сравнению с контролем.

A

B

С

Сроки эксперимента: I – 2 недели, II – 4 недели, III – 12 недель.
А – цех 1, В – цех 2, С – цех 3.

Рис. 1. Изменения показателей калликреин-кининовой системы крови экспериментальных животных, находившихся на территории АО «УК ТМК»

Выводы. Таким образом, мы наблюдали активацию калликреин-кининовой системы по цехам, в зависимости от уровня неблагоприятных производственных факторов.

Выявленная активация калликреин - кининовой системы у экспериментальных животных, находившихся в основных цехах является результатом нарушения гомеостатического баланса, активация ферментного звена каллекреин - кининовой системы свидетельствует об избыточном образовании свободных кининов (компенсируемое синтезом печенью брадикинина).

Этот механизм, приобретая каскадный характер, участвует в формировании предельной устойчивости организма животных к экстремальному воздействию производственных факторов.

Выявленные изменения в калликреин-кининовой системе организма животных и рабочих, работающие в условиях воздействия комплекса токсических веществ и пыли, своевременное проведение профилактических мер предотвратит развитие профессиональных и соматических заболеваний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гончаров И.А. К вопросу оптимизации положения работающего в производственной системе при физическом труде /И.А.Гончаров //Медицина труда и промышленная экология. - 2017. - № 10. - С.26-30.
2. Гребенева О.В. Вопросы донозологической диагностики в практике гигиенических исследований /О.В.Гребнева, Г.А.Кулькибаев //Актуальные вопросы профессиональной патологии в Казахстане: сб. ст. – Караганда, 2003. – С.27-33.
3. Данилов С.Л. Методы и программные средства для оценки риска неблагоприятных исходов при воздействии факторов производственной деятельности /С.Л.Данилов, Ю.А.Кукушкин, В.М.Усов //Медицина труда и промышленная экология. - 1995. - № 3. - С.34-37.
4. Кирьянов В.А. К совершенствованию изучения профессиональных заболеваний /В.А.Кирьянов, А.А.Комарова //Здравоохранение Российской Федерации. - 2016. - № 6. - С.19-21.
5. Кулькибаев Г.А. Актуальные проблемы профессионального риска в гигиенических исследованиях /Г.А.Кулькибаев //Гигиена труда и мед.экология. - 2005. - №3(8). - С.3-16.
6. Фейгин Б.Г. Гигиена труда металлургии губчатого титана]: методические рекомендации /Б.Г.Фейгин. – Алма-Ата, 2014. – 15 с.
7. Шакин В.В. Биосистемы в экспериментальных условиях /В.В.Шакин //Общая биология. - 2011. - № 6. - С.784-792.
8. Денисов Э.И. Профессионально - обусловленная заболеваемость и её доказательность / Э.И.Денисов, П.В.Чесалин //Мед. тр. и пром. экология. - 2017. - № 10. - С.1-9.
9. Titanium. Extraction and processing - edited by brajendra mishra. Publications of TMS. 2017.- 286 p
10. dult V. V., Naumov S. A., Karpov A. B. et al structural orqanisation of life support system at pathologic process deve lopment// Pathophysiology .-2015.-№2.-P. 123-127.
11. Международные рекомендации по проведению медико-биологических исследований с использованием животных //Хроника ВОЗ. - 1985. - Т. 39. - № 3. - С.3-9.